

HOFIZ XORAZMIY “DEVON”IDA TIBBIY ATAMALAR: ETIMOLOGIK VA LINGVISTIK TAHLIL

Rayxan Madaminova

Sohiba Soatova

Annotatsiya: ushbu maqolada Hofiz Xorazmiy “Devon”ida uchraydigan tibbiy atamalar etimologik va lingvistik jihatdan tahlil qilinadi. Arab, fors va turkiy manbalardan kirib kelgan soʻzlarning semantik qatlamlari, poetik vazifalari hamda mumtoz adabiy tilga qoʻshgan hissasi yoritiladi. Tibbiy terminlarning badiiy ramz sifatida qoʻllanishi, ularning xalq ogʻzaki ijodi va tarixiy-madaniy meros bilan bogʻliqligi ilmiy asosda oʻrganiladi.

Kalit soʻzlar: Hofiz Xorazmiy, Devon, tibbiy atamalar, etimologiya, lingvistika, mumtoz adabiyot.

Oʻzbek mumtoz adabiyoti tarixida oʻziga xos mavqega ega boʻlgan Hofiz Xorazmiy ijodi XIV asrning madaniy, ijtimoiy va ilmiy muhitini aks ettiruvchi muhim manbalardan biri sifatida qadrlanadi. Uning “Devon”i oʻz davridagi turli sohalarga doir tushuncha va atamalarni, jumladan, tibbiyot terminologiyasini ham poetik shaklda ifodalagani bilan ahamiyatlidir. “Devon”da sogʻliq, kasallik, davolash, shifobaxshlikka oid koʻplab tibbiy atamalar uchraydi va ular faqatgina predmetni ifodalovchi birliklar emas, balki badiiy obraz, falsafiy ramz sifatida ham ishlatilgan.

Bu atamalarning katta qismi arab, fors, turkiy manbalar asosida shakllangan boʻlib, ularning zamonaviy oʻzbek tilida qanday shakllangani, semantik yuki va poetik vazifasi alohida ilmiy izlanish mavzusidir. Xususan, *Luqmon*, *Sino*, *tabib*, *dard*, *zaʼf*, *marham*, *taryoq*, *yaraqon*, *toʻtiyo* kabi atamalar “Devon”da turli kontekstlarda uchrab, baʼzida ramziy, baʼzida esa real tibbiy holatlarning ifodasi boʻlib xizmat qiladi.

Ushbu maqolada Hofiz Xorazmiy asaridagi tibbiy terminlarning semantik, etimologik va stilistik xususiyatlari tahlil qilinadi, ularning lugʻaviy manbalari aniqlanadi, zamonaviy oʻzbek tilidagi koʻrinishlari bilan qiyosiy oʻrganiladi. Tadqiqot jarayonida Mahmud Koshgʻariyning “Devonu lugʻotit-turk”, “Drevnetyurkskiy slovar”, Sevortyan E.V. “Etimologicheskiy slovar tyurkskix yazikov”, “Farhangi zaboni tojiki”, “Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lugʻati”, Sh. Rahmatullayevning “Oʻzbek tilining etimologik lugʻati”, “Oʻzbek tilining izohli lugʻati”, hamda Berdak Yusuf “Navoiy tili lugʻati” kabi muhim leksikografik manbalarga tayangan holda tahlillar amalga oshiriladi.

Hofiz Xorazmiy “Devon”ida tibbiyot sohasi bilan bogʻliq shaxslarni bildiruvchi bir qancha leksik birliklar uchraydi. Bu atamalar orasida hikmat sohiblari, tabobat vakillari, donishmand shifokorlar obrazlari muhim badiiy vazifani ham bajaradi. Ayniqsa, Luqmoni hakim va Abu Ali ibn Sino kabi tarixiy shaxslar timsolida shifo beruvchi, dardga davo topuvchi, ilmi keng tabib obrazlari yuksak ehtirom bilan tilga olingan.

*Shikasta basta koʻnglum xasta erdi,
Ilojin qilgʻali Luqmon yetishdi(D, II, 159).*

Bu baytda Luqmon obrazida hikmat va tabobat ahli ideallashtirilgan. “Ilojin qilgʻali” iborasi orqali Luqmonni shifo keltiruvchi, dardga davo topuvchi mutaxassis sifatida talqin etish mumkin.

*Shifo qonun-i ishqindin sinab jon birla izdarsang,
Sanga shogird boʻlgʻay ul zamonda Bu Ali Sino(D, I, 21).*

Bu misrada Bu Ali Sino (yaʼni, Ibn Sino) shifo qonuni, dardga qarshi ilmiy yondashuv ramzi sifatida talqin etilgan. Shoir ishqni shunday kuchli dard sifatida tasvirlaydiki, hatto Ibn Sino ham uni chuqur oʻrganishga majbur boʻlib qoladi.

Tabib – arabcha “طبيب” (ṭabīb) soʻzidan kirib kelgan. Maʼnosi: “shifokor, davolovchi”. “Tabib” soʻzi arab tilida “tibb” (طِبِّ) – “tabobat, tibbiyot” otidan hosil boʻlgan nisbatli sifatdir. Oʻzbek tilida bu soʻz asrlar davomida ishlatilgan va

hozirda ham "shifokor" ma'nosida faol qo'llaniladi. [Wehr, 1976:550; O'TIL, 3-jild:627]

Luqmon – Qur'on va Hadis kitoblari, shuningdek, islom tarixida Luqmon donishmand sifatida tilga olingan [Qur'on, 31-sura, "Luqmon"]. Arabcha "لقمان" (Luqmān). Islomiy manbalarda u donishmandlik, tabobat, axloqiy saboqlari bilan tanilgan. U haqda xalq og'zaki ijodida va mumtoz she'riyatda hikmat timsoli sifatida bahs yuritiladi. [O'TIL, 2-jild, b. 512.]

Hofiz Xorazmiy "Devon"ida turli dori vositalari, davolashga oid moddalar va shifobaxsh tabiiy mahsulotlar nomi poetik kontekstda faol qo'llangan. Ular ayrim hollarda haqiqiy dori sifatida, ayrim hollarda esa ramziy davo, sevgining shifosi, majoziy najot sifatida ishlatiladi.

*Bo'ldi shikasta xasta ko'ngul pora-pora, lek,
Bu resh-i dilga doruyu marham ko'runmadi(D, II, 147).*

Bu misrada "doru" va "marham" so'zlari qalb yarasiga davo topilmasligini bildirish uchun ishlatilgan. Marham – yurakdagi iztirobni yengillashtiruvchi shifo vositasi sifatida tasvirlanmoqda.

*Zahr-i hijronkim ichib jon chakadur bu Hofiz,
Yorning vasli ko'runur anga taryoq-i xos(D, I, 278).*

Bu baytda "taryoq" (ya'ni, afyun, maxsus dori) sevgidan yuzaga kelgan "hijron zahri"ga qarshi eng kuchli davo – ya'ni, yor vasli ekanini ifodalaydi.

*Ey, xurdabin ko'zungda agar bo'lmasa qusur,
Tang ko'rma to'tiyoni o'shul xok-i roh ila(D, I, 22).*

"To'tiyo" bu misrada ko'z dorisi sifatida emas, balki oshiqlik yo'lida sevgilining izidan chiqqan tuproq ham shunchalik qimmatli va shifobaxsh degan ma'noda ishlatilgan.

Marham – arabcha "مرهم" (marhamun) so'zidan kirib kelgan bo'lib, "surtiladigan dori, malham" degan ma'noni bildiradi. Eski o'zbek tilida "r" tovushi "l" tovushiga almashib, malham shaklida ham ishlatilgan. [Farhangi zaboni tojiki,

b. 646; Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining etimologik lug‘ati, 2-jild, b. 231; O‘zbek tilining izohli lug‘ati, 2-jild, b. 534.]

Taryoq // Taryok – arabcha “ترياق” (tiryāq) so‘zidan olingan. Ilk ma’nosi “zaharni daf qiluvchi murakkab dori vositasi”. O‘zbek tilida “afyun”, “opiy” ma’nosida ham ishlatilgan. Navoiy, Koshg‘ariy va Hofiz Xorazmiy asarlarida bu so‘z ramziy va real ma’noda uchraydi. [Farhangi zaboni tojik, 1969:334; ANATIL, 3-jild:187; Koshg‘ariy 1-jild, 1960:174.]

*Taryoko ‘shansizicharersambo ‘lurulzahr,
Zaharichsamelindinbo ‘lurulzahrchutaryok (D, I, 296).*

Mazkur baytda birinchi misradagi “taryok - dori”, ikkinchi misradagi “taryok” esa “davo” ma’nosida qo‘llanilgan. Taryok – zahr qarshilantirish, taryok – shifo ramzi, zahar – o‘lim razmi bo‘lib talmeh san’atini yuzaga keltirgan. Sevgi shunchalik kuchli-ki, hayotiy manzara mutlaqo teskarilanadi. Bu esa mubolag‘a san’atiga misol bo‘lgan.

To‘tiyo – forscha “توتيا” (tutiya), mis sulfatidan tayyorlangan ko‘z dorisi. “Фарҳанги забони тоҷикӣ”da “Ruh toshi — qadimda ko‘z og‘rig‘iga davvo sifatida ishlatilgan, surma toshi; ko‘z nurini ravshan qilish uchun ishlatiladigan murakkab dori” deb izohlangan. Ilgarigi tibbiyotda ko‘z ravshanligini oshirish, yallig‘lanishni kamaytirish uchun ishlatilgan. Bu atama “ko‘z dori” ma’nosida Navoiy asarlarida ham uchraydi. [Фарҳанги забони тоҷикӣ, b. 380; ANATIL, 3-jild, b. 271.]

Hofiz Xorazmiy “Devon”ida tibbiyot sohasiga oid ko‘plab kasallik va sog‘liq holatlarini bildiruvchi leksik birliklar uchraydi. Bu so‘zlar orqali shoir insonning jismoniy va ruhiy holatlarini aniq, badiiy va ma’nodor ifodalash imkoniga ega bo‘lgan. Ular orasida *dard, betob, bemor, za’f, xastajon, yaraqon* kabi so‘zlar asosiy o‘rin tutadi.

*Rangi yaraqon tutdi yuzum ol engindin,
Ori, o‘shaning mehri qilur yuz yaraqoni (D, II, 203).*

Bu misrada “yaraqon” – “xiralashgan, oqarib ketgan” ma’nosida ishlatilgan bo‘lib, shoirning holatini aniq tasvirlaydi. Baytning ma’nosi shuki, oshig‘ yuzining oqarib ketishi darddan emas, balki seviklisining mehridan kelib chiqmoqda. Baytda turkiy va forsiy qatlam uyg‘unlashgan. Ya’ni, *yuz, tutdi, ol, engindin, ori, qilur* kabilar turkiy, *rang, mehr* esa forsiy so‘zlardir. Yaraqon esa ehtimoliy ravishda turkiy ildiz yaruq bilan bog‘liq sifat shakli. Bu uyg‘unlik Hofiz Xorazmiy davridagi (XIV–XV) adabiy til xususiyatini – turkiy va forsiy qatlamning yonma-yon qo‘llanishini yaqqol ko‘rsatadi.

Alisher Navoiyning “Xazoyinul-maoniy” asarida mazkur leksema *yaraqon* shaklida “sariq kasalligi”ni ifodalagan: Yaraqon bo‘ldumu dehqoni qazo, Za’faron ekti yoshim orig‘iga (ANATIL, III, 595). Mahmud Koshg‘ariyning “Devoni lug‘otit turk” asarida sariq kasalligi *amzaq*(MK, Indeks-lug‘at, 28), *capiz kəzik* (MK, I, 372) leksemalari bilan ifodalangan.

*Ushbu dardimga davo qayda topa bilsin tabib,
Chunki tushdum bir yo‘li doruyu darmondin judo (D, I, 43).*

Bu misrada shoir “dard”, “davo” so‘zlari orqali ruhiy va jismoniy og‘riqlar, ularning davosi mavzusi ko‘targan. Baytdagi “doru” va “darmon” so‘zlari juftlikda qo‘llangan bo‘lib, bu baytga ritmik va musiqiy ohang beradi. Dard va davo, ayrilish va birlashish, umid va umidsizlik kabi qarama-qarshi tushunchalar baytda uyg‘unlashgan. Shuningdek, “tabib”ga murojaat qilish she’rga jonli, shaxsiy tus beradi. Bu uslub mumtoz adabiyotda ko‘p uchraydi. “Doru”, “darmon” va “tabib” kabi so‘zlar mumtoz adabiyotning tiliga xos, ko‘pincha shifobaxsh, ilohiy ma’nolarga ega.

Dard – forscha “درد” (dard) so‘zidan olingan bo‘lib, “og‘riq”, “azob” ma’nosini anglatadi. “Devon”da “og‘riq, kasallik, tas. ilohiy ishq” ma’nolarida qo‘llanilgan. O‘zbek tilida keng tarqalgan, badiiy tilning asosiy metaforalik

soʻzlaridan biridir. [Drevnetyurkskiy slovar, b. 159; Rahmatullayev Sh., Oʻzbek tilining etimologik lugʻati, 3-jild, b. 78. Yusuf B. Navoiy tili lugʻati, 1-jild, b. 424.]

Betob – “be-” old qoʻshimcha va “tob” (quvvat, chidamlilik) soʻzidan hosil boʻlgan. Baʼzi manbalarda bu soʻz forscha “طَبَع” (tabʻ) bilan bogʻlanadi. [Oʻzbek tilining izohli lugʻati, 1-jild, b. 241.] “Betob” – “betob, holdan toygan, kuchsiz” maʼnosida qoʻllanadi:

*Kamand-izulfniharlahzashona birlauzatib,
Oʻzungaoshiq-isargashtanibetobqilursan. (D, II, 82).*

Baytda mashuqaning oddiygina “soch tarashi” tasviri orqali oshiqqa yetgan azob va betoblik ifodalanadi. “Zulf – kamand”, “oshigʻ - sargashta” oppozitsiyasi orqali ishqning bogʻlovchi va azob beruvchi kuchi tasvirlangan. Baytda *uzatib, oʻzunga, birla, qilursan* kabi turkiy, *kamand, zulf, shona, sar, gashta, betob* forsiy, *lahza va oshiq* esa arabiy soʻzlardir. Bu uygʻunlik mumtoz turkiy adabiy til uchun xarakterli xususiyatdir: asosiy sintaktik tuzilma turkiy boʻlsa-da, poetik-estetik obrazlar forsiy va arabiy qatlamdan olinadi.

Hofiz Xorazmiy “Devon”ida uchraydigan tibbiy atamalar tilda anʼanaviy tibbiyot sohasidagi bilimlarning boy merosi sifatida namoyon boʻladi. Asarda keltirilgan soʻz va iboralar nafaqat real tibbiy terminlar, balki badiiy tasvir va ramz sifatida ham qoʻllanilgan. Bu jihat “Devon”ni nafaqat adabiy, balki madaniy-tarixiy va lingvistik nuqtayi nazardan ham qimmatli qiladi.

Mazkur leksik birliklarni tahlil qilish orqali quyidagi xulosalarga kelish mumkin: 1. Leksik boylik va terminologiya anʼanalari. Asarda koʻplab arab, fors va turkiy tibbiyot soʻzlari oʻzbek tiliga chuqur singib ketgan. Bu holat oʻsha davr tibbiy ilm-fani va madaniy almashinuv jarayonlarining tilga aks etishini koʻrsatadi. 2. Etimologik meros. Masalan, *tabib* (arabcha), *marham* (arabcha), *taryoq* (arabcha), *yaraqon* (arabcha) kabi soʻzlar tibbiyot sohasining milliy tilimizdagi qadimgi izlarini ochib beradi. Shuningdek, bu soʻzlarning sheʼriyatda badiiy ramz sifatida ishlatilishi tibbiy bilimlarning ommalashganligini koʻrsatadi.

3. Badiiy tafakkurda tibbiyot. Hofizning she'riy tasvirlarida tibbiy atamalar ko'pincha majoziy ma'noda qo'llanadi. Masalan, *dard*, *davo*, *taryoq* kabi so'zlar nafaqat jismoniy, balki ruhiy holatlarni ifodalashda ham markaziy o'rin tutadi.

4. Tilning rivojlanishiga hissa. "Devon"dagi tibbiy terminlar va leksika o'zbek tilining tibbiyot sohasidagi lug'atiga boyligiga qo'shimcha bo'lib, keyingi davr tibbiy adabiyotlarining shakllanishiga ham ta'sir ko'rsatgan.

Xulosa qilib aytganda, Hofiz Xorazmiy "Devon"idagi tibbiy terminlar tilshunoslik, tarix va madaniyat uchun qimmatli manbadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rahmatullayev Sh. O'zbek tilining etimologik lug'ati. – Toshkent: Fan, 2002.
2. Mahmud al-Koshg'ariy. Devonu lug'otit turk. – Toshkent: Fan, 1963.
3. Berdak Yusuf. Navoiy tili lug'ati. – Toshkent: Sharq, 2018.
4. Фарҳанги забони тоҷикӣ (аз асри X то ибтидои асри XX) Т.1-2. – Москва: Советская энциклопедия, 1969.
5. O'zbek tilining izohli lug'ati – Toshkent: O'zbekiston nashriyoti, 2020. 1–3-jildlar.
6. Древнетюркский словарь (ДТС). – Ленинград: Наука, 1969.
7. Wehr H. Arabic-English Dictionary. Third edition. Spoken Language Services, Inc. 1976.